

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СВОЙСТВ ВЫСОКОПРОЧНОГО ФИБРОБЕТОНА ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ДИСПЕРСНОМ АРМИРОВАНИИ

д.ф.т.н. **Обиджонов Жахонгир Тохир ўғли**

Ташкентский архитектурно-строительный университет
(тел.99-794-45-09, e-mail.: x.jahon13@gmail.com)

Аннотация: В работе представлены результаты экспериментальных исследований по разработке и оценке свойств высокопрочного фибробетона с комбинированным дисперсным армированием. Целью исследования являлось установление научно-технических основ формирования прочностных и эксплуатационных характеристик бетона при введении в цементную матрицу различных видов волокон: базальтового, полипропиленового, металлического и стеклянного. Использование многокомпонентного армирования обеспечило выраженный синергетический эффект, заключающийся в одновременном повышении прочности на сжатие до 90 МПа и прочности при изгибе до 10.5 МПа, увеличении модуля упругости до 41 ГПа, а также росте ударной вязкости и трещиностойкости по сравнению с контрольными составами. Наряду с улучшением механических свойств зафиксировано повышение эксплуатационных характеристик: морозостойкость возросла от F200 до F500, водонепроницаемость — от W6 до W14, водопоглощение снизилось до 3.8%, а усадочные деформации сократились на 33%. Микроструктурный анализ показал более равномерное распределение пор и улучшенное сцепление волокон с цементным камнем, что подтверждает долговечность многокомпонентного фибробетона. Совокупность полученных результатов свидетельствует о том, что комбинированное дисперсное армирование является эффективным методом повышения прочности, трещиностойкости и долговечности высокопрочного бетона, открывая перспективы его широкого применения в строительстве

сооружений повышенной ответственности, эксплуатируемых в условиях динамических и сейсмических нагрузок, а также при воздействии агрессивных сред.

Ключевые слова: высокопрочный бетон, фибробетон, дисперсное армирование, комбинированные волокна, базальтовое волокно, полипропиленовое волокно, стальная фибра, стеклянное волокно, трещиностойкость, прочность на растяжение при изгибе, морозостойкость, водонепроницаемость, динамические нагрузки, долговечность, полидисперсное армирование, механические свойства, оптимизация состава, строительные материалы, сейсмостойкость, ресурс конструкции.

Abstract. This paper presents the results of experimental research aimed at the development and evaluation of high-strength fiber-reinforced concrete (FRC) with combined dispersed reinforcement. The primary objective was to establish the scientific and technical foundations for shaping the strength and durability characteristics of concrete when various types of fibers—basalt, polypropylene, steel, and glass—are incorporated into the cementitious matrix. The use of multicomponent reinforcement provided a pronounced synergistic effect, manifested in the simultaneous increase of compressive strength up to 90 MPa and flexural tensile strength up to 10.5 MPa, an increase in elastic modulus to 41 GPa, as well as an improvement in impact toughness and crack resistance compared to control specimens. In addition to the enhancement of mechanical properties, significant improvements in service performance were observed: frost resistance increased from F200 to F500, water impermeability rose from W6 to W14, water absorption decreased to 3.8%, and shrinkage deformations were reduced by 33%. Microstructural analysis revealed a more uniform pore distribution and improved interfacial bonding between fibers and cement paste, thereby confirming the long-term durability of multicomponent fiber-reinforced concrete. The overall findings

demonstrate that combined dispersed reinforcement is an effective approach for improving strength, crack resistance, and durability of high-strength concrete, thus opening up prospects for its broad application in the construction of critical infrastructure exposed to dynamic and seismic loads as well as aggressive environmental conditions.

***Keywords:** high-strength concrete, fiber-reinforced concrete, dispersed reinforcement, combined fibers, basalt fiber, polypropylene fiber, steel fiber, glass fiber, crack resistance, flexural tensile strength, frost resistance, water impermeability, dynamic loads, durability, polydisperse reinforcement, mechanical properties, mix optimization, construction materials, seismic resistance, structural service life.*

Введение

Современное строительство предъявляет всё более жёсткие требования к эксплуатационным характеристикам строительных материалов, особенно в условиях возведения зданий и сооружений повышенной ответственности, работы в агрессивных средах и сейсмоопасных районах. Традиционный высокопрочный бетон (ВБ), обладающий прочностью на сжатие выше 60 МПа, характеризуется высокой хрупкостью и низкой трещиностойкостью, что существенно ограничивает его применение без дополнительных мер по модификации структуры [2].

Одним из наиболее перспективных направлений является дисперсное армирование бетона короткими волокнами. Включение в цементно-песчаную матрицу дискретных армирующих элементов изменяет механизм разрушения: инициирование и развитие трещин замедляется, снижается концентрация напряжений в зонах дефектов, улучшается сопротивление ударным и циклическим нагрузкам [1]. В отличие от традиционного армирования стержневой арматурой, волокнистое дисперсное армирование обеспечивает упрочнение по всему объёму материала, создавая трёхмерную систему

перераспределения напряжений.

В последние годы особое внимание уделяется применению комбинированного армирования с использованием волокон различной природы, что позволяет реализовать синергетический эффект. Базальтовые волокна обладают высокой прочностью на растяжение (до 4.8 ГПа), модулем упругости до 90 ГПа, огне- и химической стойкостью [6]. Полипропиленовые волокна, благодаря химической инертности и гидрофобности, эффективно противостоят пластической усадке, повышают морозостойкость и водонепроницаемость бетона [8]. Металлическая фибра обеспечивает значительное увеличение трещиностойкости и ударной вязкости, повышает усталостную прочность конструкций [4]. Стекланные волокна, обладая высоким удельным сопротивлением растяжению и коррозионной стойкостью, способствуют повышению прочности бетона при изгибе и растяжении, а также снижают микропластическую усадку [5].

Исследования [9], а также [10] показали, что совместное применение стальной и синтетической фибры в составе бетона обеспечивает улучшение как прочностных, так и деформационных характеристик. Комбинация базальтовых и металлических волокон повышает прочность и жёсткость, в то время как добавление полипропиленовой и стеклнной фибры обеспечивает повышение пластичности, морозостойкости и стойкости к агрессивным воздействиям. Таким образом, комбинированное дисперсное армирование позволяет оптимизировать структуру бетона и обеспечить баланс прочности и долговечности.

Научно-технические основы формирования свойств высокопрочного фибробетона при комбинированном армировании заключаются в выборе рационального состава и оптимального сочетания волокон различной природы, обеспечивающих комплексное повышение механических и эксплуатационных характеристик. Данный подход открывает перспективы

для разработки новых поколений строительных материалов, способных удовлетворять современным требованиям к прочности, трещиностойкости, сейсмостойкости и долговечности конструкций.

Материалы и методы

Для исследования свойств высокопрочного фибробетона с комбинированным дисперсным армированием использовались материалы, соответствующие современным нормативным требованиям и международным практикам. В качестве основного вяжущего был применён портландцемент марки СЕМ I 42.5 N (ГОСТ 31108-2020), обладающий нормированной плотностью 3.10–3.15 г/см³ и началом схватывания не ранее 140 мин. Его высокая однородность и активность гидратации обеспечивали требуемую динамику набора прочности. Дополнительно вводились минеральные микрофиллеры с удельной поверхностью 5000–7000 см²/г, что позволяло оптимизировать зерновой состав матрицы и снизить расход цемента на 12–15% без потери подвижности и прочностных характеристик смеси [11].

Заполнители подбирались в соответствии с требованиями ГОСТ 8736-2014 и ГОСТ 8267-93. В качестве мелкого заполнителя использовался кварцевый песок с модулем крупности 2.3 и содержанием пылевидных и глинистых частиц не более 1,5%. В качестве крупного заполнителя применялся щебень из плотных горных пород (диабаз, гранит) фракцией 5–20 мм с кубовидной формой зерна и маркой прочности не ниже 1000. Гранулометрический состав песка и щебня обеспечивал оптимальное уплотнение скелета бетона, что способствовало снижению пустотности и повышению водонепроницаемости.

Особое внимание уделялось волокнам, применяемым для комбинированного армирования. Использовались четыре вида дискретной фибры: базальтовые волокна длиной 12 и 18 мм с плотностью 2.6–2.7 г/см³ и прочностью на растяжение до 3000 МПа [12]; полипропиленовые волокна

длиной 6–12 мм с плотностью 0.90 г/см³ и прочностью на разрыв до 700 МПа, отличающиеся гидрофобностью и химической стойкостью [14]; металлическая фибра якорного типа длиной 30–50 мм с отношением $l/d = 50–60$ и пределом прочности свыше 1000 МПа [15]; щелочи-стойкие стеклянные волокна длиной 12 мм с модулем упругости 70 ГПа и прочностью около 2000 МПа [16]. Суммарное содержание волокон варьировалось в пределах 0.25–2.0% от массы цемента, что позволило оценить влияние как минимальных, так и повышенных дозировок. В ряде серий исследовались двух- и трёхкомпонентные комбинации (например, базальтовое + полипропиленовое волокно; базальтовое + металлическое + стеклянное волокно), что обеспечивало возможность выявления синергетического эффекта.

Для регулирования реологических свойств применялся суперпластификатор на основе поликарбоксилатных эфиров (PCE), обладающий водоредуцирующим эффектом до 25%. Его дозировка варьировалась в пределах 0.8–1.2% от массы цемента в зависимости от вводимой доли фибры и требуемой подвижности смеси.

Процесс приготовления смесей осуществлялся в лабораторном планетарном смесителе. Сначала в сухом состоянии перемешивались цемент, песок и щебень, затем постепенно вводились волокна, что исключало их агломерацию и обеспечивало равномерное распределение по объёму матрицы. После этого добавлялись вода и раствор суперпластификатора. Методика приготовления соответствовала рекомендациям АСІ 544.4R-18 и ГОСТ 27006-86.

Испытания прочностных и эксплуатационных характеристик выполнялись на образцах, изготовленных по стандартным методикам. Прочность на сжатие определялась на кубах размером 100×100×100 мм по ГОСТ 10180-2012 и EN 12390-3. Прочность на растяжение при изгибе исследовалась на призмах 100×100×400 мм по EN 14651. Морозостойкость

оценивалась по ГОСТ 10060.0-2012 методом циклического замораживания и оттаивания, водонепроницаемость — по ГОСТ 12730.5-84 с применением ступенчатого давления. Дополнительно проводился микроструктурный анализ методом сканирующей электронной микроскопии (SEM) и рентгеноструктурного анализа (XRD), что позволило зафиксировать особенности взаимодействия цементного камня с различными видами фибры [17].

Для оптимизации состава применялся метод центрального композиционного планирования эксперимента (CCD). Варьировались три основных фактора: суммарное содержание волокон (% от массы цемента), соотношение жёстких (металл, базальт) и гибких (полипропилен, стекло) волокон, а также водоцементное отношение (0.35–0.50). В качестве откликов регистрировались предел прочности на сжатие, изгиб и растяжение, модуль упругости, морозостойкость и водонепроницаемость.

Таблица 1.

Основные характеристики используемых волокон

Вид волокон	Длина, мм	Плотность, г/см ³	Прочность на растяжение, МПа	Модуль упругости, ГПа	Особенности применения

Базальтовое	12–18	2.6–2.7	до 3000	80–90	Высокая термостойкость, стойкость к агрессивным средам
Полипропиленовое	6–12	0.90	400–700	3.5–8.0	Гидрофобность, предотвращение усадочных трещин
Металлическое (сталь)	30–50	7.80	>1000	200–210	Повышение ударной вязкости и трещиностойкости
Стеклоанное (AR-glass)	12	2.6	~2000	~70	Алкали-стойкость, повышение прочности при изгибе

Рисунок 1. Прочность на сжатие бетона с различными видами комбинированных волокон

Таким образом, выбранные материалы и методы исследования позволяют комплексно оценить влияние комбинированного дисперсного армирования на

формирование свойств высокопрочного фибробетона, выявить закономерности взаимодействия различных типов волокон с цементной матрицей и обосновать оптимальные соотношения компонентов для обеспечения максимальной долговечности и эксплуатационной надежности конструкций.

Результаты и обсуждение

Комплексный анализ экспериментальных данных показал, что применение комбинированного дисперсного армирования оказывает многостороннее влияние на механические и эксплуатационные характеристики высокопрочного бетона. Характер изменений свойств обусловлен не только видом и количеством вводимых волокон, но и их сочетанием, что позволяет достичь синергетического эффекта, при котором каждая разновидность фибры компенсирует слабые стороны другой и усиливает положительное воздействие на матрицу бетона.

Прочность на сжатие для контрольного состава без добавок составила 60 МПа, что соответствует классу бетона В50. Добавление 1% базальтового волокна обеспечило рост до 75 МПа, а комбинация базальтового и полипропиленового волокна увеличила показатель до 80 МПа. При совместном применении базальтового и металлического волокна предел прочности достиг 85 МПа, а максимальное значение (90 МПа) было зафиксировано для многокомпонентного состава, включавшего все четыре вида волокон. Данный результат подтверждает выводы [6,7], согласно которым базальтовые волокна эффективно повышают прочность на сжатие за счёт высокой адгезии с цементным камнем и способности препятствовать развитию микротрещин.

Прочность при изгибе также показала существенное увеличение. Контрольные образцы имели значение 6.5 МПа, а при использовании базальтового волокна показатель составил 8.1 МПа. При комбинации

базальтового и металлического волокна зафиксирован рост до 9.2 МПа, что связано с перераспределением напряжений и повышением сопротивления хрупкому разрушению. Наибольшая прочность при изгибе (10.5 МПа) наблюдалась для многокомпонентного состава. Эти данные сопоставимы с результатами [15.16], подчеркивающих роль металлической и стеклянной фибры в формировании высоких изгибных характеристик.

Рисунок 2. Прочность при изгибе бетона с различными видами армирования

Модуль упругости контрольных образцов составил 34 ГПа, при введении базальтового волокна он увеличился до 36 ГПа, а при использовании металлической фибры — до 38 ГПа. В многокомпонентных составах модуль упругости достигал 40–41 ГПа, что свидетельствует о возрастании жёсткости материала и его способности сопротивляться деформациям.

Особое внимание заслуживает анализ ударной вязкости. Контрольные образцы показали среднее значение 5.8 кДж/м². Введение базальтового волокна увеличило показатель до 7.2 кДж/м², а комбинация с полипропиленом

— до 8.0 кДж/м². Наибольшая ударная вязкость (9.5 кДж/м²) отмечена для многокомпонентных систем, что подтверждает данные [2] о значительном повышении трещиностойкости фибробетонов при комбинированном армировании.

Усадочные деформации контрольного бетона за 28 суток составили 0.42 мм/м. Введение полипропиленовых волокон позволило снизить показатель до 0.31 мм/м, а в многокомпонентных составах он составил 0.28 мм/м, что связано с эффектом равномерного распределения напряжений и блокировки микропластических деформаций.

Таблица 2.

Механические характеристики бетона при различном армировании

Состав армирования	Прочность на сжатие, МПа	Прочность при изгибе, МПа	Модуль упругости, ГПа	Ударная вязкость, кДж/м ²
Без фибры	60	6.5	34	5.8
БФ (1%)	75	8.1	36	7.2
БФ + ППФ (0.5% + 0.5%)	80	8.7	37	8.0
БФ + МФ (0.5% + 1%)	85	9.2	38	8.7
БФ + ППФ + МФ + СФ	90	10.5	41	9.5

Результаты испытаний на морозостойкость показали рост от F200 для контрольных образцов до F300 при применении базальтового волокна, до F400 при комбинации базальтового и полипропиленового волокна и до F500 в многокомпонентных составах. Подобные данные соответствуют

исследованиям [13], подтвердивших способность базальтовых волокон повышать долговечность бетона в условиях циклического замораживания и оттаивания.

Водонепроницаемость контрольных образцов соответствовала марке W6, однако при введении базальтового и полипропиленового волокна показатель увеличился до W10, а для многокомпонентного состава — до W14. Этот эффект объясняется уменьшением капиллярной проницаемости за счёт формирования более плотной структуры цементного камня.

Таблица 3.

Эксплуатационные свойства бетона при различном армировании

Состав армирования	Морозостойкость (циклы)	Водонепроницаемость (марка)	Усадочные деформации, мм/м	Водопоглощение, %
Без фибры	F200	W6	0.42	5.2
БФ (1%)	F300	W8	0.35	4.4
БФ + ППФ	F400	W10	0.31	4.1
БФ + МФ	F400	W12	0.30	3.9
БФ + ППФ + МФ + СФ	F500	W14	0.28	3.8

Рисунок 3. Морозостойкость и водонепроницаемость в зависимости от состава армирования

Плотность структуры, определяемая по коэффициенту водопоглощения, также продемонстрировала положительные изменения. Для контрольного состава водопоглощение составило 5.2%, для базальтового — 4.4%, а для многокомпонентных систем — не более 3.8%, что указывает на улучшение микроструктурной целостности.

Таким образом, совокупность полученных данных подтверждает высокую эффективность комбинированного дисперсного армирования при формировании эксплуатационных свойств высокопрочного бетона. Каждая разновидность волокон выполняет специфическую функцию: базальтовые и металлические повышают прочность и жёсткость, полипропиленовые снижают усадочные деформации и повышают морозостойкость, стеклянные обеспечивают дополнительное сопротивление изгибу и водонепроницаемость. Наибольший эффект достигается при их совместном использовании, что подтверждает наличие синергетического механизма влияния

МНОГОКОМПОНЕНТНОГО армирования на структуру и долговечность бетона.

Список литературы

1. Romualdi, J.P., & Batson, G. (1963). Mechanics of crack arrest in concrete by distributed random reinforcement. *Journal of the American Concrete Institute*, 60(6), 775–790.
2. Naaman, A.E. (2007). High Performance Fiber Reinforced Cement Composites. *Concrete International*, 29(4), 33–38.
3. ACI Committee 544 (2018). Guide for Design with Fiber-Reinforced Concrete (ACI 544.4R-18). American Concrete Institute.
4. Johnston, C.D. (2001). Fiber-reinforced cements and concretes. Gordon and Breach Science Publishers.
5. Bentur, A., & Mindess, S. (2007). *Fibre Reinforced Cementitious Composites* (2nd ed.). Taylor & Francis.
6. Sim, J., Park, C., & Moon, D.Y. (2005). Characteristics of basalt fiber as a strengthening material for concrete structures. *Composites Part B: Engineering*, 36(6–7), 504–512.
7. Fiore, V., Scalici, T., Di Bella, G., & Valenza, A. (2015). A review on basalt fibre and its composites. *Composites Part B: Engineering*, 74, 74–94.
8. Bantia, N., & Gupta, R. (2006). Influence of polypropylene fiber geometry on plastic shrinkage cracking in concrete. *Cement and Concrete Research*, 36(7), 1263–1267.
9. Grünewald, S., & Walraven, J. (2001). Parameter-study on the influence of steel fibers and coarse aggregate content on the fresh properties of self-compacting concrete. *Cement and Concrete Research*, 31(12), 1793–1798.
10. Valente, T., Gonçalves, D., Lourenço, L.A.P., & Costa, I.G. (2017). Fiber reinforced concrete. Part I: Characterization and design. *Journal of Building Engineering*, 13, 183–193.
11. Обиджонов Ж.Т., Рахимов Ш.Т., Бабакулова Н.Б. Анализ

синергетических эффектов совместного применения базальтовых и полипропиленовых волокон в матрицах фибробетона // “Me'morchilik va qurilish muammolari” № 3. 2024, b.150-156. (05.00.00. №14)

12. Fiore, V., Scalici, T., Di Bella, G., & Valenza, A. (2015). A review on basalt fibre and its composites. *Composites Part B: Engineering*, 74, 74–94. <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2014.12.034>

13. Wu, G., Wang, X., Wu, Z., Dong, Z., & Zhang, G. (2015). Durability of basalt fibers and composites in corrosive environments. *Journal of Composite Materials*, 49(7), 873–887. <https://doi.org/10.1177/0021998314526628>

14. Banthia, N., & Gupta, R. (2006). Influence of polypropylene fiber geometry on plastic shrinkage cracking in concrete. *Cement and Concrete Research*, 36(7), 1263–1267. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2006.01.010>

15. Johnston, C.D. (2001). *Fiber-reinforced cements and concretes*. Gordon and Breach Science Publishers.

16. Bentur, A., & Mindess, S. (2007). *Fibre Reinforced Cementitious Composites* (2nd ed.). Taylor & Francis.

17. Sim, J., Park, C., & Moon, D.Y. (2005). Characteristics of basalt fiber as a strengthening material for concrete structures. *Composites Part B: Engineering*, 36(6–7), 504–512. <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2005.02.002>

18. Valente, T., Gonçalves, D., Lourenço, L.A.P., & Costa, I.G. (2017). Fiber reinforced concrete. Part I: Characterization and design. *Journal of Building Engineering*, 13, 183–193. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2017.07.010>

19. ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. Москва: Стандартинформ.